

FINLANDIYA TA'LIM TIZIMI

Madyarova Muhabbat Fayzullayevna¹

¹Xorazm viloyat Gurlan tuman 17-maktab boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

Xaytmetova Mohira Karimbayevna²

²Xorazm viloyat Gurlan tuman 17-maktab ona tili va adabiyot o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7490889>

Annotatsiya. Ushbu maqolada dunyodagi eng yaxshi ta'lim tizimi sifatida qaralayotgan Finlandiya ta'lim tizimi haqida va bu tizimning o'ziga xos jihatlari aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: tenglik, fan, imtixon, uy vazifasi, forma, o'qituvchi

Dunyodagi eng yaxshi ta'lim tizimi qaysi mamlakatda ekanligini bilasizmi? Mutaxassislar fikriga ko'ra, dunyoning eng yaxshi ta'lim tizimi Finlandiyada ekan. Finlandiya Yevropaning rivojlangan mamlakatlaridan biri hisoblanadi. Xo'sh, dunyoda eng yaxshi hisoblanadigan Finlandiya ta'lim tizimi boshqalardan nimasi bilan ajralib turadi?

-Finlandiyada o'rtacha majburiy umumta'lim tizimi ikki bosqichli maktabni o'z ichiga oladi.

-quyi 1-6 sinf

-yuqori 7-9 sinf

Qo'shimcha 10-sinfda o'quvchilar o'z baholarini yaxshilashlari mumkin.

- Finlandiyada nufuzli yoki oddiy maktab tushunchasi yo'q. Ularda tenglik tushunchasi asosiy qoida sifatida qaraladi. Mamlakatda na "elita" na "qizil hudud" maktab bor. Barcha maktablar deyarli bir xil jihozlangan, birdek imkoniyatlarga ega va bir xil moliyalashtirilgan. Fin maktablarida bir fanni boshqa fanlar o'rnida chuqurroq o'rganishni ma'qullanmaydi. Masalan finlar matematikani san'atdan ko'ra chuqurroq o'rganish kerak deb hisoblamaydi. Har bir bola qobiliyati va qiziqishiga qarab fanni o'zlashtiradi. Bir o'quvchini boshqa o'quvchi bilan qiyoslash taqiqlangan. Nogiron va qobiliyatlari bor bolalar bir sinfda o'qishadi. O'quvchilarga topshiriqlar o'zlashtirish darajasiga qarab beriladi. Bir sinfdagi o'quvchilar dars paytida qiyinchilik darajasi turli xil boshqa-boshqa topshiriqlarni bajarishlari mumkin. Jismoniy va aqliy qobiliyati har xil bo'lgan bolalar birga ta'lim olishadi. Agar bola o'zlashtirishga qiynalsa, o'qituvchi u bilan alohida shug'ullanadi. Fin o'qituvchilari bolalar maktabdan tashqari vaqtda dam olishlari va vaqtlarini ota-onalari bilan o'tkazishlari kerak, deb hisoblashadi. Uy vazifalari juda kam vaqtga mo'ljallanadi. Masalan, tarix darsida buvisi bilan 50-yillar hayoti haqida suhbatlashib, uni bugungi davr bilan solishtirish vazifasi berilishi mumkin.

-Fin maktablarida bolalar juda ko'p insho yozadi: mustaqil ishlashni, bolaga har bir masala haqida o'z fikriga ega bo'lishni va fikrini badiiy tilda izohlashni o'rgatadi. Finlandiya ta'lim tizimida ko'proq bolaning mustaqil fikrlashi, og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishga qaratilgan.

- Fin maktablari shiori shunday: Biz bolani yo hayotga tayyorlaymiz, yo - imtihonga. Biz birinchisini tanladik ". Shuning uchun ham fin maktablarida faqat bir marta - o'quvchi 16 yoshga to'lganda imtihon topshiriladi. Fin maktablarida bundan boshqa vaqtda hech qanday imtixon o'tkazilmaydi. Ular biror fanni yaxshi baho olish uchun o'qimaydi. O'qituvchilar ularni hayotga tayyorlaydi. Ular olayotgan bilimlari kelajakda qachondir kerak bo'lib qolish mumkinligini his qilib bilim oladilar. Baholash tizimi 10 ballik. Lekin 3-sinfgacha o'quvchilar baholanmaydilar. 3-sinfdan keyin o'quvchilar 10 ballik tizimda baholanadilar. Past baho uchun tanbeh berilmaydi. Baho - faqat motivasiya vositasi sifatida qaraladi. Baholar faqat o'quvchining o'ziga ko'rsatiladi. Fin o'qituvchilarining fikricha, o'quvchilarni yo hayotga, yo imtihonga tayyorlash lozim. Ular birinchisini tanlashadi. Shu sababli Finlandiya maktablarida imtihonlar yo'q. O'qituvchi o'z xohishiga ko'ra nazorat ishlari o'tkazishi mumkin. Lekin o'quvchilar 16 yoshda - o'rta maktabni tamomlash oldidan standartlashtirilgan test topshirishadi.

- O'qituvchilar bir kunda sinf xonasida 4 soat dars beradi va haftaga 2 soat o'qituvchi malaka oshirishiga sarflanadi. O'qituvchilarning o'rtacha oylik maoshi - 3500 €. Hech qanday qat'iy o'qitish dasturi yo'q, qanday uslubda va qanday darslik asosida o'qitishni o'qituvchining o'zi hal qiladi.

- Finlandiya umumiy o'rta ta'lim - bepul. Buning ichiga bepul tushlik, ekskursiya, maktab avtobuslari va kitoblar kiradi. Ota-onalardan pul yig'ishi taqiqlangan. Barcha imtiyozlar bepul ekanligini, o'quvchilarga bu imkoniyatlarni his qilish va davlat mulkiga zarar yetkazmaslik hislatlari singdiriladi. Bundan tashqari o'quv qurollari bilan ham bepul ta'minlanadilar. Maktabga 2 kilometr dan ortiq masofadan qatnovchi o'quvchilar uchun bepul avtobus ajratiladi. Barcha harajatlari davlat byudjeti hisobidan qoplanadi.

-Fin maktablarida forma talab qilinmaydi. Maktabga o'quvchilar o'zlariga qulay bo'lgan har qanday kiyimda kelishlari mumkin. Maxsus talablar qo'yilmagan. Odatda fin maktablarida o'quvchilar sinf xonasiga hatto poyabzalsiz ham kiraveradilar. Har bir 45 daqiqalik mashg'ulotdan so'ng 15 daqiqa tanaffus beriladi. Bundan tashqari, maktab oshxonasidagi "shvedkiy stol", kutubxonadagi mutolaaga o'rgatilgan kuchuklar, o'quvchilar uchun maktabda uyushtiriladigan maxsus kechalar va kechadan so'ng bolalar o'qituvchilari bilan maktabda tunab qolishlari, maktablarning "statusi" mutlaqo bir xil

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kun.uz
2. O'qituvchi Rasmiy kanal

